

AKTYORDÍN PROFESSIONAL ETIKASÍ

Jumanov Rinat

ÓZMKÓMI Nókis filiali "Aktyor sheberligi" kafedrası magistrantı
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15332807>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Aprel 2025 yil
Ma'qullandi: 25- Aprel 2025 yil
Nashr qilindi: 30- Aprel 2025 yil

KEY WORDS

Aktyor, etika, improvizatsiya, texnik sheberlik, tamashagóy, saxna, kamera, teatr, kino.

ABSTRACT

Bul maqalada aktyordín professional etikasi, aktyordín óz kásibine, kásipleslerine, tamashagóylarge hám kórkem ónerge bolgan qatnasın belgileydi. Ol saxna yamasa kamera aldında, sonın menen birge, jumıs ortalıgında ózin qanday tutıwı kerekligin kórsetedi. Bul maqalada aktyordín professional etikasi, onıń tiykarǵı prinsipleri hám kórkem óner salasındaǵı áhmiyeti haqqında sóz júrgizemiz

Aktyorlıq kórkem óneri tek ǵana qábilyet hám texnik sheberlik, bálki arnawlı bir etikalıq hám professional prinsiplerge ámel qılıwdı da talap etedi. Professional etika aktyordín óz kásibine, kásipleslerine, tamashagóylarge hám kórkem ónerge bolgan qatnasın belgileydi. Ol saxna yamasa kamera aldında, sonın menen birge, jumıs ortalıgında ózin qanday tutıwı kerekligin kórsetedi. Bul maqalada aktyordín professional etikasi, onıń tiykarǵı prinsipleri hám kórkem óner salasındaǵı áhmiyeti haqqında sóz júrgizemiz.

Etika pán sıpatında jámiyette insanlar arasındaǵı múnábetler, mánáwiy álemde júzege keletuǵın ózgerisler nızamlıqların úyrenedi. Yaǵnıy insanlardın turóis tárizi, tábiyatı, óz-ara múnábetleri, ádep-ikramlıq usılar qatarınan orın alǵan. Usı tárepten qaraǵanda aktyordın ádep-ikramlıq tárepten tárbiyası bir tárepten teatr kórkem-óneriniń ózine mas táreplerine baylanıslı. Dóretiwshi insannın dárejesi jámiyette gozallıq, etika, ádep-ikramlıq túsiniqleriniń qay dárejede rawajlanǵanlıǵına da baylanıslı. Aktyordın professional etikasi degenimiz ne? Professional etika - bul aktyordın óz kásiplik iskerligi dawamında ámel etiwı kerek bolǵan etikalıq qaǵıydalar hám prinsipler kompleksi bolıp tabıladı. Ol tómendegilerdi óz ishine aladı: Kásiplik juwapkershilik - óz jumısı hám dóretiwshiligine saldamalı jantasıw. Kásipleslerge húrmet - rejissyor, aktyorlar, texnikalıq topar hám basqa dóretiwshilik gruppaa menen mádeniy qatnas ornatiw.

Tamashagóy aldındaǵı juwapkershilik - kórkem ónerdi húrmet qılıw hám auditoriya isenimin aqlaw. Jeke intizam - waqıtında repetitsiya hám súwretke alıw processlerine qatnasıw, belgilengen rejimge ámel qılıw. Saxna hám kamera aldında ózin tuta biliw - etik normalardı saqlaw hám kórkem óner abırayın saqlaw.

Aktyordın professional etikasi prinsipleri degenimiz intizam hám juwapkershilik. Aktyor saxna yamasa kamera aldında isenimli rólin atqarıw ushın saldamlı miynet etiwı kerek. Intizam hám juwapkershilik tómendegi táreplerdi óz ishine aladı: Repetitsiyalar hám súwretke alıw processlerine waqıtında keliw. Róldi puxta úyreniw hám tayarlanıw. Jumıs processinde rejissyor hám kásiplesleriniń usınıslarına ámel qılıw. Keshigiw - professional

iskerlikke ziyan jetkiziwi múmkin. Rólge bıyparq jantasıw tamashagóy isenimin joytıwǵa alıp keledi. Kórkem ónerge bolǵan húrmet - aktyordıń abıroyın belgileydi. Kásipleslerge húrmet hám sheriklik dóretiwshilik topardıń bir bólegi bolıp, saxnada yamasa ekran aldında kásiplesleri menen sherik bolıwǵa májbúr. Usı sebepten, tómendegi principiierge ámel qılıw kerek: basqa aktyorlar, rejissyor hám texnik xızmetkerlerge húrmet penen qatnasta bolıw kerek. Sın pikirdi tuwrı qabıllaw hám professional ortalıqta ádalatlı dodalawlar aparıw lazım. Kásiplesleriniń jumısın qádirlaw hám olardı qollap-quwatlaw. Saxnadaǵı sheriklerin mensinbewshilik yamasa olarǵa tosıqlıq jasaw. Kásipleslerdi abroy tógiw yamasa ǵıybat qılıw. Toparlıq jumıslarda tek óz mápin oylaw. Usı sıyaqlı qáte kemshiliklerdi aktyor etikasına tuwrı kelmeydi.

Tamashagóy aldındaǵı juwapkershilik

Tamashagóyler aktyordan tek ǵana qábilyetin, bálki shın júreklilik, isenimlilik hám húrmet kútedi. Usınıń sebebinen aktyor tamashagóy aldında óziniń etikalıq minnetlerin unutupawı kerek. Hár bir saxnaǵa shıǵıw tamashagóy ushın áhmiyetli ekenin ańǵarıw. Óz rólin eń joqarı dárejede atqarıwǵa háreket qılıw. Tamashagóyler menen húrmet penen qatnas ornatiw. Etikalıq shegaralardı saqlaw Aktyor professional iskerliginde óziniń etikalıq túsın saqlap qalıwı kerek. Jeke hám professional shegaralardı saqlaw - kásiplesler hám tamashagóylarǵa salıstırǵanda húrmet penen qatnasta bolıw.

Saxna hám kamera aldında etikalıq shegaralardı esapqa alıw - orınsız háreketler yamasa qabıl etiwge bolmaytuǵın házillerden paydalanıw. Dóretiwshilik processte etikalıq normalarǵa ámel qılıw - abroylı hám itibarlı bolıw talap etiledi.

Aktyor tek ǵana dóretiwshi emes, bálki jámiyet aldında juwapker shaxs bolıp tabıladı. Onıń sózleri hám háreketleri millionlap adamlar ushın ibrat bolıwı múmkin. Usı sebepten aktyor tómendegi juwapkershiliklerdi unutupawı kerek:

Jámiyette etikalıq qádiriyatlardı jámiyetke engiziw. Teatr, kino hám kórkem ónerdi rawajlandırıwǵa úles qosıw.

Dóretiwshilik processte kóplegen jasırın maǵlıwmatlar bolıwı múmkin. Film yamasa spektaklge tiyisli zárúrli tolıq maǵlıwmatlardı xalıqqa aytpaw, ssenariydi aldınan tarqatpaaw - aktyordıń kásiplik minneti esaplanadı. Ásirese, zamanagóy texnologiyalar dáwirinde bul qaǵıydaǵa ámel qılıw jáne de zárúrli esaplanadı. Aktyordıń saxnadaǵı hám turmıstaǵı kórinisi onıń professional turmısına tásir kórsetedi. Jámiyetshilik arasında ózin tutıw, intervyularda pikir bildiriw, social tarmaqlardaǵı minez-qulqları onıń abırayın bekkemlewi yamasa zálel jetkiziwi múmkin. Usınıń sebebinen aktyor óz jeke brendini qalıplestiriwde itibarlı bolıwı zárúr.

Aktyorlıq turaqlı ósiw hám izertlew talap etetuǵın kórkem óner túri bolıp tabıladı. Hár qanday belgili aktyor jańa aktyorlıq texnikaların úyreniwi, saxnada erkin sóylewin, fizikalıq tayyarlıǵın hám psixologiyalıq maslasıwshańlıǵın jetilistiriwi kerek.

Aktyordıń professional etikası onıń tek ǵana artist, bálki insan retindegi túsınigin de qalıplestiredi. Juwapkershilik, intizam, sheriklik, hadallıq hám óz ústinde islew aktyordıń tabısqa jetiwinde tiykarǵı faktorlar esaplanadı. Haqıyqiy artist tek ǵana talantı menen ǵana emes al bálki ádebi menen jámiyettegilerge hám basqalarǵa da ibrat bolıwı kerek.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. J.Maxmudov X.Maxmudova Aktyorlik mahorati T-2016
2. Stanislavskiy K. S.- “Aktyordín jumis usılı” (Stanislavskiy sisteması tiykarların túsintiriwshi klassik dóretpe)
3. J.Jumanov, AÁBekimbetova – “Aktyor sheberligi tiykarları” Nókis-2017
4. Qodirov R. Aktyorlik mahorati. O‘zDSMI. Toshkent – 2017
5. Chexov M.- “Aktyordín texnikası” (Psixofizik aktyorlıq uqıplı haqqında)

